

НУТҚИЙ ИФОДАДА АНИҚЛИК ВА УНИНГ ТАРЖИМАДА АКС ЭТТИРИЛИШИ

Акромова Фаризод Нуриддиновна

*Роман-герман тиллари таржимашунослиги кафедраси ўқитувчиси
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети*
akromovaf@mail.ru
+998903582964

Асадов Шахриддин Шухрат ўғли

*Таржимонлик факультети ТФРА-2211 гр талабаси
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети*
asadovshaxriddin@gmail.com
+998972966777

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377190>

Аннотация: Ушбу мақолада классик адабиёт намуналарида учрайдиган ва ҳозирги замон адабий тили нуқтаи назаридан нотўғри ҳисобланадиган сўзлар таҳлил қилинади. Муаллиф бу каби сўзлар ўз вақтида адабий норма даражасида бўлганини таъкидлайди. Шунингдек, айрим сўзлар, масалан, «пашпорт» сўзининг «паспорт» шакли каби, давр тилида бетараф маънода ишлатилгани ва уларнинг таржимада тўғри, яъни стилистик жиҳатдан адекват шаклда берилмоғи лозимлиги кўрсатилади. Мақолада, шунингдек, айрим оддий одамлар нутқида хорижий сўзларнинг нотўғри талаффуз қилиниши ҳолатлари ҳақида ҳам сўз боради.

Калит сўзлар: классик адабиёт, адабий тил, нутқ маданияти, тил нормаси, стилистик адекватлик, талаффуз, лексик қиймат.

Тилнинг луғат таркиби, грамматик қурилиши ҳамда фонетик структураси барча кишилар учун умумий бўлса-да, ҳар бир шахс фикрини ўзига хос тарзда ифода этиши билан ажралиб туради. Аммо бу ҳол умумий тил қоидасидан йироқлашиб кетиш ҳисобига юз бермайди. Акс ҳолда кишилар бир-бирларининг нутқини тушунмаган бўлар эдилар. Тилнинг умумий қоидаси билан алоҳида шахслар нутқига хос индивидуал хусусиятлар орасида диалектик бирлик мавжуд бўлиб, бадиий ижод таркибига назар ташланадиган бўлса, айти муносабат персонажлар характеридаги типик ва индивидуал хусусиятларда намоён бўлади.

Бадиий сўз санъаткори ўз қаҳрамони характери яратишда унга типик хусусиятлар билан бирга индивидуал хислатлар ҳам бахш этади. Чунки реалистик ижод таркибидаги ҳар бир киши — типдир. Шунинг

билан бирга муайян шахс ҳамдир. Типик образга (шахсга) индивидуал хусусият бахш этиш ёзувчи зиммасига юкланадиган мураккаб вазифа бўлиб, унинг ҳал этилиши асосан персонаж нутқи тасвирини яратиш билан боғлиқдир.

В.В.Одинцовнинг ҳақли равишда қайд этишича, тил воситасида образни индивидуаллаштириш шундан иборатки, у ўз характери ва мавқеига яраша гапиради.

Яъни М. М. Бикель таъбири билан айтганда, персонаж ўз нутқи воситасида тасвирланади.

Бадий асар персонажларининг ҳар хил шароит ва муҳитда яшаганликлари ҳамда ҳаракат қилганликлари туфайли уларнинг умумхалқ тили имкониятларидан фойдаланишларида ҳам сезиларли фарқ бўлади: ҳар бир персонаж ўз илм ва маданий савияси, дунёқараши, ижтимоий шароити ва нутқ муҳити, касб-кори доирасида гапиради, мулоҳаза юритади.

Айрим кишилар ўзларининг сўзлашиш услублари билан ҳам ажралиб турадилар. Бадий асар персонажларининг баъзилари секин, сўзларни чертиб-чертиб, салмоқ билан гапирсалар, бошқа бир тоифалари шошқалоқланиб сўзлайдилар, қисқа-қисқа жумлалар ёрдамида ўз фикрларини баён этадилар, баъзилари грамматик жиҳатдан тўғри, аммо соқовланиб сўзлашсалар, бошқалари умумхалқ адабий тили маданий нормасини мутлақо бузиб, ўз лаҳжаларида гапирадилар. Бегона тилда сўзлаган ажнабий эса аксарият фақат грамматик жиҳатдангина эмас, балки фонетик талаффуз ҳамда лексик-фразеологик бирликларни танлаш жиҳатларидан ҳам сон-саноксиз хатоликларга йўл қўяди. Қисқаси, асар қаҳрамонлари ҳам ҳаёт қаҳрамонлари сингари кўп жиҳатлари билан бир-бирларига ўхшаш ва кўп жиҳатлардан фарқ қиладиган шахслардир.

Бадий асар персонажлари нутқини ифода этиш проблемаси илмий жамоатчилик томонидан назарий жиҳатдан қоникарли даражада тадқиқ этилмаган бўлса-да, кўпгина катта-кичик мақолалар билан бирга қатор монографик характерга эга бўлган тадқиқотлар ҳам майдонга келдики, натижада бадий асар тили ҳақидаги илмий тасаввур анча тўлдирилди.

Аммо персонажлар нутқи ифодасининг бадий таржимада қайта яратилиш проблемасига фақатгина амалий эмас, балки назарий жиҳатдан ҳам жуда кам қўл урилган. Қатор эълон қилинган илмий ва танқидий мақолаларда персонажлар нутқи ифодасининг стилистик қайта тикланиши зарурлиги, бу жараённинг хусусан диалогик нутқ функционал

адекватлигини юзага келтиришда аҳамияти катта эканлиги ҳақида гапирилади-ю, бироқ бу ишларнинг бирортасида айна проблема кенгрок ва атрофлича ёритиб берилмайди.

Персонажлар нутқи ифодасининг стилистик қайта тикланиши таржима амалиётининг ҳам, назариясининг ҳам ўта мураккаб, айна кезде муҳим соҳаларидан бири бўлиб, автор мақсадининг оригинал тилидан хабардор бўлмаган китобхонга тўла-тўкис етиб бориши ҳар қайси персонажнинг таржимада «ўз тили»да гапиришига, ўз дунёқараши доирасида ўйлашига, фикр-мулоҳаза юритишига, ўзига хос ҳаракатлар қилишига боғлиқдир.

Ўз нутқи тасвирига эга бўлган 30-40- йиллар оддий қишлоқ ўзбек йигитини силлиқ адабий тилда гапиртириш ёки нутқи ўз касби лексикаси билан тўлиб-тошган шаҳарлик ишчи йигит лаҳжасида сўзлатиш ёки, аксинча, шаҳарлик ишчи йигитни қишлоқ лаҳжасида гапиртириш қанчалик ғайритабiiй жарангласа, оригиналда нутқи автор томонидан атайлаб индивидуаллаштирилган ажнабийнинг ўз фикрини таржимада бекаму кўст, равон, адабий тилда ифода этиши ҳам шунчалик кулгили эшитилади.

Таржимада персонажлар нутқи тасвири ўз аксини топмас экан, авторнинг бу борада қилган хизматлари кўринмай қолади. Адабий асар авторидан персонажлари нутқи тасвирини яратиш талаб қилинади, акс ҳолда, у ҳаётни реалистик тарзда акс эттирмаганликда айбланади, танқид қилинади. Ҳатто буюк Шекспирни ҳам персонажлари нутқи тасвирига кам эътибор берганлиги учун танқид қиламиз. Бинобарин, бу масала ҳар қандай бадий асарнинг ажралмас қисми бўлиши керак. Аммо бадий таржима амалиёти далиллари гувоҳлик беради-ки, баъзи таржимонлар асар персонажларининг ҳаммасини бир «қолипда» гапиртириш йўли билан ўз китобхонларини оригиналнинг нафосат кучини, реалистик тарзини тўла ва тўғри ҳис этиш имкониятидан маҳрум этадилар. Ваҳоланки, ижодкор сифатида, автор қатори, таржимон ҳам бадий ёдгорликнинг бу жиҳатини назар-эътиборидан четда қолдирмаслиги керак.

Асарнинг бадий қиймати ва миллий хусусиятини қайта тиклашнинг асосий шартларидан бири автор томонидан персонажлар нутқи атайлаб сингдирилган диалектал элементларнинг функционал акс эттирилиши бўлиб, бу масала амалий фаолиятнинг мураккаб соҳаларидан ҳисобланади.

Диалектизмларнинг бадий воқеликни муайян этиш шаклларида бири сифатида маълум халқ турмуш ва нутқ хусусиятларини акс эттиришлари, бинобарин, таржима тилида аксарият ҳолларда ўзларининг мувофиқ эквивалентларига эга эмасликлари туфайли икки тилли луғатлар уларни деярли акс эттирмайди. Демак, луғатлар диалектал сўзларни ўгириш бўйича амалий фаолиятни қаноатлантира олиш имкониятига эга эмас. Бу ҳол санъаткор зиммасига диалектизмлар таржимасига ижодий ёндашган ҳолда, уларнинг мазмунлари билан бирга муайян контекстларда улар ўтаб келадиган хилма-хил стилистик вазифаларни ҳам функционал қайта тиклаш масъулиятини юклайди.

Персонажлар нутқи тасвирини, хусусан, диалектизмлар функциясини бера билмаслик кўпчилик ўзбек таржимонлари фаолиятига хос бўлиб, бу ҳол таржиманинг стилистик жиҳатдан тўлақонли жаранглашига путур етказди. К.И.Чуковский ёзадики, бадий таржимадан биз ўгираётган автор фикр ва образларинигина эмас, балки унинг адабий услубини, ижодий шахсиятини қайта яратишни ҳам талаб қиламиз.

Адабий тил нормасини бузиб сўзлашувчиларнинг ҳаммасини ҳам маҳаллий лаҳжаларда гапиради деб бўлмайди. Айрим шахсларнинг нутқларида у ёки бу маҳаллий лаҳжага мойиллик сезилмаса-да, улар ўз нутқлари луғат бойлигида актив бўлмаган баъзи сўзларни бузиб талаффуз этадилар. Бу кўпроқ фикр доираси энди кенгайиб, нутқи ривожланиб келаётган ёш болалар, ўзларининг луғат фондига кейинроқ кириб келганлиги туфайли баъзи сўзларни яхши ўзлаштириб ололмаган қариялар, саводсиз ёки чаласавод кишилар нутқида тез-тез учраб туради. Бинобарин, бадий асар персонажлари нутқида ҳам бу хил ноадабий элементларнинг учраб туриши табиий бир ҳол бўлиб, ёзувчилар уларни ўз персонажлари нутқига сингдириш йўли билан китобхонлар эътиборини баён этилаётган фикрнинг мазмунидан кўра кўпроқ усулига тортади ва шу йўл билан ўз персонажларини атрофлича тасвирлайдики, таржимада уларнинг мувофиқ воситалар ёрдамида талқин этилиши сўзсиз функционал адекватликни юзага келтиради. **Театр** сўзи кўп асарларда **кеатр**, **ёхуд кеатр**, **паспорт** сўзи **пачпорт** шаклларида учрайдики, бу сўзларнинг баъзи ўзбеклар нутқида кўзга ташланадиган **театрхона**, **тиятир**, **бошпурт** сўзлари орқали берилиши қаҳрамонлар нутқларининг ўзига хос хусусиятларини тасвир этади.

Аmmo шу нарсани ҳам қайд этиш жоизки, классик адабиёт намуналари таркибида учраб, ҳозирги замон адабий тили нуқтаи назаридан шакли нотўғри ҳисобланадиган баъзи сўзлар ўз даври лугат таркибининг адабий нормаси базми даражасида бўлганки, уларнинг ўз муҳитида — классик адабиёт намуналари таркибида учраши персонажлар нутқи тасвирини билдирмайди. Масалан, русча **пашпорт** сўзи ҳозирги пайтда адабий нутқда қўлланиладиган **паспорт** сўзининг нотўғри шакли бўлиб, у кўпроқ саводсиз кексалар лафзида учрайди. Бинобарин, бадий асар таркибида ҳам асосан персонажлар нутқи тасвирини яратиш учун хизмат қилади. Бироқ мазкур сўзнинг А.С.Пушкин замонасида адабий тил нормасидан четда бўлмасдан, персонажлар нутқида **паспорт** сўзи қатори стилистик жиҳатдан бетараф қўлланилганлиги туфайли, у А.С.Пушкин персонажи нутқида учраган экан, унинг саводсиз қариялар нутқида хос **бошпурт** сўзи орқали эмас, балки стилистик жиҳатдан бетараф **паспорт** сўзи воситасида ўгирилиши адекватликни юзага келтиради.

Баъзан оддий, нутқ маданияти юқори бўлмаган кишилар орасида хорижий тиллар ўзагига мансуб бўлган сўзларни нотўғри қўллаш ва талаффуз этиш ҳоллари ҳам учраб туради. Улар кўпроқ **инглизни англис, французни фаранг ёки паранг, немисни гирмон** тарзида талаффуз этадилар. Шу хил савияга эга бўлган бошқа халқлар фарзандларининг ҳам муқобил нуқсонлар билан гапиришлари табиий, бундай сўзлар асар персонажлари нутқида учраганда таржимада ҳам уларнинг мувофиқ вариантларини топиш орқали персонажлар нутқининг тўлақонли жарангдорлиги сақланади.

Ёш болалар нутқи ёзувчилар томонидан кўпинча атайлаб тасвирланар экан, унинг таржимада функционал қайта яратилиши ҳам тўла-тўқис адекватликка эришиш шартларидандир. Бундан ташқари бадий асар персонажлари баъзан жисмоний ожизликлари ёки шошқалоқликлари туфайли, баъзан эса бирор кишига таклид қилиш ёки бировни мазахлаш мақсадида атайлаб, гоҳо ўз лаҳжалари таъсирида қатор товушларни ғалат талаффуз этадилар. Айрим ҳолларда ўзларига ортиқча бино қўйиб қисқа унлиларни одатдан ташқари чўзиб айтадилар. Бундай нутқ камчиликларининг таржимада ўз аксини топиши ҳам персонажлар нутқи тасвирининг тўғри талқин этилишини таъминлайди.

Маълумки, ҳар бир миллат фарзанди бошқа тилда гапирганда қатор ҳолларда ўз она тили оҳангини, интонациясини, талаффузини маълум

даражада сақлаб қолади. Жумладан, тилида род категорияси бўлмаган киши бундай категорияга эга бўлган тилда гапирганда, сўзсиз, родларда хатоликларга йўл қўяди. Шунингдек, француз ҳеч қачон рус ва ўзбеклардай «Болам бир ёшу уч ойлик бўлди», демайди, балки у албатта «Болам ўн беш ойлик бўлди», дейишни хуш кўради. «Икки» ёки «уч кеча-кундуз» тушунчасини руслар «двое» ёки «трое суток» десалар, инглиз ва французлар 48 соат, 72 соат дейдилар ва ҳоказо. Рус тилида гапирадиган немис кўп ҳолларда ўз тили таъсирида русча **б** ўрнига **п**, **д** ўрнига **т**, **в** ўрнига **ф**, **ў** ўрнига **и**, юмшоқ **ль** ўрнига қаттиқ **л** товушларини, хитой — **ч** ўрнига **ц**, **р** ўрнига **л**, **ш** ўрнига **с** товушларини талаффуз этади. Бегона тилда гапираётган итальяннинг бошқа нуқсонлар билан бир каторда яна сўзлар охирига унли ҳарфлар қўшиши, французнинг эса сўзларни димоқ билан талаффуз этиши эҳтимолдан холи эмас, чунки бу хислатлар итальян ва француз тиллари хусусиятларидир.

Адабий тил нормасидан четга чиқиш каби бу хил ҳолатларни бир тилдан иккинчи тилга талқин этиш масаласи таржимонлар олдида катта муаммолар қўяди. Чунки айна ҳолда бузилган нутқни муқобил нутқ воситасида беришдан ташқари, яна персонажнинг тилига хос талаффузни, унинг таржима тилида йўл қўйиши мумкин бўлган бошқа хил нуқсонларни ҳам сақлаб қолиш зарурати туғилади. Аммо кўпчилик асарлар таржимасида бундай персонажлар нутқи ўз ифодасини тополмаяпти. Масалан, А.С.Пушкиннинг «Капитан қизи» асари таржимасида шу туфайли персонаж нутқи тасвирида мантиқсизликка йўл қўйилган. Оригиналда персонаж нутқининг немис талаффузига хос нуқсонлар билан берилишидан ташқари, контекстнинг ўзида унинг немисча талаффуз билан гапиргани ҳам алоҳида қайд этилган бўлса, таржимада персонажнинг немисча талаффуз билан гапиргани ҳақида эслатилгану, аммо нутқи адабий тилда ўгираверилган, натижада оригиналда мужассамлашган мантиқ бирлиги йўқолган.

Бошқа системаларга мансуб тилларда яратилган асарлар таркибида тасвирланган қозоқ, қирғиз, туркман ёки татар халқлари фарзандлари нутқи ҳам ўзбек тилига уларнинг ўз тиллари элементлари ёки улар ўзбекча гапирганда йўл қўйишлари мумкин бўлган хатоликлар орқали тасвирланаверади.

Ёзувчилар персонажлари нутқини доим фонетик талаффуз жиҳатидан бўрттириш йўли билан тасвирлайвермасдан, баъзан асосий эътиборни уларнинг умумхалқ адабий тилидан лексик ва грамматик

жиҳатлардан чекинишларига ҳам қаратадилар. Бу кўпроқ персонажларнинг оригинал мансуб бўлган тилда гапирганларида адабий нормадан қайси жиҳатдан кўпроқ чекинишларига боғлиқ бўлади. Немис ёки Кавказ халқлари нутқларида фонетик талаффуз билан бир қаторда, лексик ва грамматик чекинишлар ҳам, бошқа кўпчилик халқлар нутқларида эса лексик ва грамматик чекинишларнинг ўзларигина кўпроқ кўзга ташланади. Бинобарин, таржимоннинг ҳам персонаж нутқида қайси томон атайлаб бўрттирилган бўлса, ўша жиҳатга кўпроқ аҳамият бериши мақсадга мувофиқдай туюлади.

Баён этилган фикрлардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, персонажлар нутқининг қайта тикланиши ҳар бир персонажнинг таржимада «ўз тили»да гапириши, ўз дунёқараши доирасида ўйлаши, фикр-мулоҳаза юритиши, ўзига хос ҳаракатлар қилиши демакдир, авторнинг ўз персонажлари нутқи ифодасини яратиш борасида олиб борган хизматларининг тўла-тўқис қайта тикланиши демакдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Андреев Л.Г. Современная литература Франции. М.: Издательство МГУ, 1977.
2. Ахманова О.С., Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема. – Вопросы языкознания, 1977, № 3.
3. Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Теория и практика перевода в свете учения о функциональных стилях речи. - В кн.: Лингвистические проблемы перевода: Сб. статей]. - М., 1980.
4. Ахманова О.С. и др. О принципах и методах лингвостилистического исследования. - М., 1966.
5. Будагов Р. А. Что такое лингвистическая поэтика? - Филологические науки, 1980, № 3.
6. Будагов Р. А. Филология и культура: [Сб. статей]. - М., 1980.